

УДК 342.718:340.5(477)

Чайка Нікіта Ігорович –

*студент 1 курсу магістратури
факультету адвокатури*

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Nikita I. Chaika –

1-st year master's degree student

The bachelor's faculty of

Yaroslav Mudriy National Law University.

(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Абрамов Сергій Юрійович –

студент 1 курсу магістратури

факультету адвокатури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Serhiy Yu. Abramov –

1-st year master's degree student

The bachelor's faculty of

Yaroslav Mudriy National Law University.

(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Єдине чи множинне громадянство: виклик для правової системи України

У статті здійснено ґрунтовний аналіз конституційного принципу єдиного громадянства, який закріплений у статті 4 Конституції України та деталізований у спеціальному законодавстві. Автор розглядає його правову природу, зміст і тлумачення в науковій доктрині, звертаючи увагу на наявні суперечності між юридичною формулою та реальними суспільними процесами, зокрема ситуаціями, коли особа фактично має громадянства кількох держав.

Особлива увага приділена теоретичним підходам до розуміння єдиного громадянства та відмінностям у позиціях вітчизняних науковців щодо його змісту. У статті порушено проблему невизначеності правового статусу осіб із множинним громадянством, а також проаналізовано ризики, які виникають через нечітке нормативне регулювання, включаючи загрози національній безпеці, питання політичної участі та доступу до публічних ресурсів.

Значне місце в дослідженні відведено міжнародному досвіду, зокрема аналізу норм Європейської конвенції про громадянство та практики країн-членів ЄС. Порівняльний підхід дозволяє виявити відсутність єдиної моделі врегулювання множинного громадянства в Європі та водночас засвідчує зростання толерантності до цього явища. Автор акцентує на тому, що міжнародні правові норми не забороняють множинного громадянства, але вимагають від держав встановлення чітких правових механізмів його регулювання.

У підсумку стаття обґрунтовує необхідність переосмислення принципу єдиного громадянства в українському праві, беручи до уваги європейські тенденції, глобалізаційні процеси та зростаючу міграційну динаміку. Автор наголошує на потребі законодавчого вдосконалення у сфері громадянства, що має забезпечити баланс між суверенітетом держави, правовими гарантіями особи та вимогами міжнародного співробітництва.

Ключові слова: *єдине громадянство, множинне громадянство, подвійне громадянство, громадянство України, Конституція України, правовий статус, міжнародне право, біпатризм, правова колізія, європейська інтеграція, Європейська конвенція про громадянство, правовий режим громадянства.*

N.I. Chaika, S.Yu. Abramov Single or Multiple Citizenship: A Challenge for Ukraine's Legal System

The article provides a comprehensive analysis of the constitutional principle of single citizenship enshrined in Article 4 of the Constitution of Ukraine and detailed in national legislation. The author explores its legal nature, content, and interpretation in academic doctrine, highlighting discrepancies between the formal legal concept and real societal processes, particularly situations where individuals hold multiple citizenships.

Special attention is given to theoretical approaches regarding the understanding of single citizenship and the differing views among Ukrainian scholars on its scope. The article raises the issue of legal uncertainty concerning the status of persons with multiple citizenships and examines the risks arising from ambiguous regulation, including threats to national security, challenges to political participation, and access to public resources.

A significant part of the study is devoted to international experience, especially the analysis of the European Convention on Nationality and the practices of EU member states. The comparative perspective reveals the absence of a unified model for regulating multiple citizenship in Europe while simultaneously illustrating a growing tolerance toward this phenomenon. The author emphasizes that international legal norms do not prohibit multiple citizenship but require states to establish clear regulatory frameworks.

In conclusion, the article substantiates the need to reconsider the principle of single citizenship in Ukrainian law, taking into account European trends, globalization processes, and increasing migration dynamics. The author underlines the necessity of legislative reform in the field of citizenship to ensure a balance between state sovereignty, individual legal guarantees, and the demands of international cooperation.

Keywords: *single citizenship, multiple citizenship, dual citizenship, citizenship of Ukraine, Constitution of Ukraine, legal status, international law, bipatrim, legal conflict, European integration, European Convention on Nationality, legal regime of citizenship.*

Постановка проблеми базується на глибокій суперечності між чинною конституційною доктриною єдиного громадянства та сучасними суспільно-правовими тенденціями, пов'язаними з глобалізацією, зростанням міжнародної мобільності та розвитком інтеграційних процесів, зокрема в межах Європейського Союзу. Конституція України та законодавство у сфері громадянства формально закріплюють принцип єдиного громадянства, проте на практиці дедалі частіше виникають ситуації, коли громадяни України набувають громадянства інших держав, або іноземці, стаючи громадянами України, не втрачають первинного громадянства. Це породжує правову невизначеність щодо статусу таких осіб, їхніх прав та обов'язків, а також ставить під сумнів ефективність існуючої нормативної моделі.

У цьому контексті постає потреба не лише у тлумаченні суті принципу єдиного громадянства, а й у його переосмисленні з урахуванням міжнародного досвіду, який демонструє різні підходи до врегулювання множинного громадянства. З огляду на відсутність єдиного підходу в межах ЄС і водночас зростаючу толерантність до біпатризму в більшості демократичних держав, автор актуалізує питання про доцільність збереження

чинної правової моделі в Україні. Таким чином, у статті обґрунтовується потреба у системному аналізі чинного принципу єдиного громадянства, його правової природи, меж дії та співвідношення з нормами міжнародного права.

Невирішені раніше проблеми. У статті порушуються невирішені проблеми, пов'язані з нечіткістю правового змісту принципу єдиного громадянства, розбіжностями в його тлумаченні на національному та міжнародному рівнях, а також з відсутністю узгодженого підходу до правового статусу осіб із множинним громадянством. Особливої актуальності набуває питання співвідношення національного законодавства з міжнародними договорами, що допускають множинне громадянство, а також проблема визначення прав і обов'язків таких осіб у внутрішньому правопорядку України.

Метою статті є дослідження конституційного принципу єдиного громадянства як ключового елементу правової системи України, а також аналіз його змісту, правових наслідків та тлумачення в науковій літературі. Особлива увага приділяється вивченню міжнародного досвіду врегулювання питання множинного громадянства, зокрема практики країн Європейського Союзу, що дозволяє оцінити доцільність і можливі наслідки збереження або трансформації цього принципу в

умовах зростаючої глобальної мобільності населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискусійним питанням інституту єдиного громадянства в Україні займалися такі науковці, як Фрицький О. Ф. Тисячний Д. В. Кінаш Н. Б. Софінська І. Д. Суботенко В. П. Шемшученко Ю. С. Шаповал В. М. Колодій А. М. Оскільки інститут єдиного громадянства в Україні не має якісного нормативного врегулювання, ця тема залишається актуальною.

Виклад основного матеріалу. 17 грудня 2024 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроект №11469, що стосується множинного громадянства. Документ пропонує новий підхід до врегулювання ситуацій, коли громадянин України водночас має громадянство інших держав, упроваджуючи поняття «визначення правового режиму одночасної належності до громадянства кількох держав», яке відкриває можливість легалізації множинного громадянства за визначених умов.

Ключовою зміною є скасування чинної норми про втрату громадянства України у разі добровільного набуття іншого громадянства повнолітньою особою. Натомість пропонується нова підстава: втрата громадянства передбачатиметься лише у випадку набуття підданства держави, визнаної Верховною Радою агресором чи окупантом, або такої, що не входить до переліку країн зі спрощеним порядком набуття українського громадянства. Цей механізм стосується лише повнолітніх.

Наразі в Україні діє принцип єдиного громадянства, закріплений у статті 4 Конституції [1] та деталізований у п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про громадянство України». Згідно з ним, визнається лише громадянство держави Україна, без існування окремого громадянства в її адміністративно-територіальних одиниць. Таким чином, особа з іноземним громадянством, яка є громадянином України, у правовому полі держави визнається виключно громадянином України, як і іноземці, що набули українське громадянство [2].

На перший погляд, конституційна норма про єдине громадянство може здаватися простою: громадянин України не має права одночасно бути громадянином іншої держави. Проте на практиці її зміст є складнішим і

викликає неоднозначні тлумачення [3, с. 98]. У науково-практичному коментарі до Конституції наголошується на двох основних аспектах цього принципу: забороні множинного громадянства та неможливості існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць [4, с. 110].

Аналогічні підходи простежуються у підручниках із конституційного права, де підкреслюється несумісність українського громадянства з іноземним [5, с. 76]. Така позиція зберігає актуальність у контексті сучасних дебатів щодо легалізації множинного громадянства.

Д. В. Тисячний у своїх роботах вказує, що українська держава дотримується принципу єдиного громадянства, трактуючи його як несумісний із множинністю громадянств. Це фактично відображає заборону подвійного громадянства на рівні державної політики [6, с. 86–88]. Утім, на практиці виникають правові колізії, коли особа має громадянства кількох країн одночасно. Такі випадки зазвичай врегульовуються через укладання двосторонніх міжнародних угод, спрямованих на уникнення подвійного громадянства [4, с. 114].

Позицію на підтримку принципу єдиного громадянства поділяє О. Ф. Фрицький, який зазначає, що більшість держав, включаючи Україну, дотримуються моделі «виключності» громадянства, що передбачає невизнання подвійного громадянства на правовому рівні [7, с. 128]. Інакше кажучи, навіть якщо особа має інше громадянство, Україна не надає цьому юридичного значення. Метою є не заборона біпатризму як такого, а забезпечення рівності прав усіх громадян, незалежно від наявності в них іншого громадянства [8, с. 102].

Іншого підходу дотримується І. Д. Софінська, яка розглядає конституційний принцип єдиного громадянства передусім як уніфікацію статусу громадян — наприклад, у вигляді єдиного паспорта, без акценту на регіональну належність. На її думку, ця норма не виключає можливості подвійного громадянства, що потребує окремого правового регулювання [9, с. 342]. Дослідниця також зауважує, що такі міжнародні акти, як Загальна декларація прав людини 1948 року чи Європейська конвенція про громадянство 1997 року, не встановлюють ані

обмежень щодо кількості громадянств, ані чіткого порядку їх врегулювання [10, с. 71].

Н. Б. Кінаш зазначає, що хоча Україна не визнає правових наслідків другого громадянства, чинне законодавство також не містить прямої заборони на його набуття [11, с. 122–123]. Цю позицію підтверджує і науково-практичний коментар до Конституції: формально визнається лише одне громадянство, однак сам факт наявності іншого підданства не має юридичних наслідків у межах України [12, с. 18].

В. П. Суботенко пропонує власне тлумачення принципу єдиного громадянства як виключного правового зв'язку особи з державою Україна, без належності до будь-якої адміністративно-територіальної одиниці. Вона також звертає увагу на принцип невизнання іншого громадянства, але не вважає його частиною принципу єдиного громадянства [13].

Ідея єдиного громадянства безпосередньо пов'язана з унітарною формою державного устрою, згідно з якою Україна є єдиною, цілісною і неподільною. Конституція закріплює її як демократичну, правову державу (ст. 1), у якій правопорядок ґрунтується на нормі, що ніхто не зобов'язаний діяти всупереч закону (ч. 1 ст. 19) [1]. Конституційні принципи визначають правову поведінку всіх учасників правовідносин, залежно від їхнього статусу в державі.

Міжнародна практика демонструє обережне ставлення більшості держав до подвійного або множинного громадянства через низку правових труднощів, зокрема неможливість чітко визначити обов'язки особи перед конкретною державою, як-от проходження військової служби чи сплата податків. З цієї причини міжнародне право поступово виробило систему договорів, спрямованих на регулювання або обмеження множинного громадянства. Наприклад, Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року [14] наголошує на важливості ліквідації безгромадянства для забезпечення повного правового захисту особи. А Конвенція 1963 року, що стосується обмеження множинного громадянства і військової повинності, прямо вказує на проблеми, які виникають через багатогромадянство, і закликає країни-члени Ради Європи до спільного вирішення цих питань.

Європейська конвенція про громадянство 1997 року допускає існування множинного

громадянства, але розглядає його як виняток. Наприклад, дітям, які мають кілька громадянств з народження, дозволяється зберігати їх, а також допускається набуття іншого громадянства в результаті шлюбу.

Формуючи власну модель регулювання громадянства, Україна також враховує міжнародні підходи. У ст. 2 Закону України «Про громадянство України» закріплено принцип єдиного громадянства — визнається лише громадянство України, без можливості окремого громадянства в адміністративно-територіальних одиницях. При цьому особа з кількома громадянствами визнається в межах українського законодавства винятково громадянином України.

Окрім принципу єдиного громадянства, Закон України «Про громадянство України» закріплює низку інших засад: недопущення безгромадянства; заборону позбавлення особи громадянства; право на зміну громадянства; заборону автоматичного набуття чи втрати громадянства у зв'язку з шлюбом; рівність усіх громадян незалежно від способу набуття громадянства; гарантію його збереження незалежно від місця проживання [2].

З ухваленням закону у 2001 році в Україні було запроваджено як внутрішнє, так і зовнішнє розуміння принципу єдиного громадянства: держава гарантує рівне ставлення до всіх громадян, незалежно від наявності в них іншого громадянства [15, с. 306].

Європейська конвенція про громадянство 1997 року визнає можливість подвійного або множинного громадянства, однак лише як виняток. Наприклад, дозволяється зберігати кілька громадянств дітям, які набули їх з моменту народження, або в разі набуття іншого громадянства через шлюб.

Україна, формуючи власну модель правового регулювання громадянства, враховує міжнародні підходи, зокрема щодо подвійного громадянства. Стаття 2 Закону України «Про громадянство України» містить основні принципи, серед яких — принцип єдиного громадянства. Відповідно до нього визнається лише громадянство України, без можливості існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць. Особа з кількома громадянствами в межах національного

законодавства визнається виключно громадянином України.

Закон також закріплює інші засади: недопущення безгромадянства; заборону на позбавлення особи її громадянства; право на зміну громадянства; заборону автоматичної зміни громадянства внаслідок шлюбу або його розірвання; рівність громадян незалежно від способу набуття громадянства; гарантію його збереження незалежно від місця проживання [2].

Із набуттям чинності законом у 2001 році в Україні запроваджено як внутрішнє, так і зовнішнє тлумачення принципу єдиного громадянства: держава зобов'язується рівно ставитися до всіх громадян, незалежно від наявності в них іншого громадянства [15, с. 306].

У межах процедур набуття громадянства України законодавство передбачає використання кількох спеціальних документів, що визначають статус іноземців. «Декларація про відмову від іноземного громадянства» засвідчує намір особи відмовитися від іншого громадянства. «Декларація про відсутність іноземного громадянства» подається особами без громадянства з обґрунтуванням його відсутності. «Зобов'язання припинити іноземне громадянство» стосується громадян країн міграційного ризику й передбачає обов'язок протягом двох років після набуття українського громадянства надати підтвердження припинення попереднього громадянства до органу, що видав тимчасове посвідчення [16, с. 197].

Згідно з Законопроектом, іноземець — це особа, яка не має громадянства України, але є громадянином іншої (чи кількох) держав і прагне стати громадянином України. Для цього вона подає декларацію про визнання себе громадянином України — особисто або через законного представника. Водночас така особа зберігає своє попереднє громадянство, хоча в межах України визнає себе лише громадянином України, як передбачено у статті 1 Законопроекту.

Однак такий підхід викликає сумніви щодо його відповідності принципу єдиного громадянства. Згідно з ним, особа має визнаватися громадянином України не лише в межах країни, а й у всіх правових аспектах. Натомість запропонована концепція не передбачає обов'язків такої особи перед державою поза її територією, як і

відповідальності України за захист її прав за кордоном [16, с. 199].

На перший погляд, такі механізми набуття громадянства, як декларації про відмову від іншого громадянства чи його відсутність, а також зобов'язання припинити іноземне громадянство, не суперечать принципу єдиного громадянства. Однак на практиці вони можуть створювати підґрунтя для юридичних колізій і зловживань. Відсутність прямої заборони відкриває можливість для обходу базових вимог щодо громадянської належності.

У разі остаточного ухвалення положень Законопроекту можуть виникнути суттєві ризики у сферах безпеки, соціального захисту та функціонування політичної системи. Фактичне визнання множинного громадянства означатиме, що держава погоджується з наявністю в її громадян паспортів інших країн — зокрема Польщі, Угорщини, Румунії, Ізраїлю чи Росії. Водночас скасування чинної норми про втрату українського громадянства за добровільне набуття іншого може посилити вплив іноземних держав, які отримають формальні підстави втручатися у внутрішні справи України — під приводом захисту «своїх громадян».

Окреме занепокоєння викликає ситуація, коли іноземці, подавши декларацію про визнання себе громадянами України, отримають повний обсяг конституційних прав — на медичну допомогу, освіту, соціальне забезпечення та житло — без виконання відповідних обов'язків. Зокрема, це стосується сплати податків чи проходження військової служби. Контроль за такими обов'язками особливо ускладнюється, якщо особа проживає за межами України. Крім того, відповідно до принципу *jus sanguinis*, діти таких осіб автоматично набуватимуть громадянство України, незалежно від країни народження чи проживання.

Суттєвим викликом у контексті множинного громадянства є політична загроза. Особи з кількома громадянствами зможуть повною мірою реалізовувати політичні права — брати участь у політичних партіях, голосувати, балотуватись, обіймати державні посади та працювати в органах місцевого самоврядування. Це створює ризик, що іноземні громадяни, отримавши українське громадянство, легально впливатимуть на внутрішню політику України. У результаті зростає загроза зовнішнього

втручання у державне управління, що потенційно підриває суверенітет і політичну стабільність.

У межах реформи законодавства у сфері громадянства Президент Володимир Зеленський, крім основного Законопроєкту №11469, подав до Верховної Ради низку супровідних ініціатив. Їх мета — зменшити потенційні загрози національній безпеці, пов'язані з легалізацією множинного громадянства. До таких ініціатив належать зміни до Митного кодексу, законів про судоустрій і статус суддів, а також поправки до Кримінального кодексу, КУпАП і КПК України. У цих документах передбачено часткове обмеження політичних прав для громадян України, які мають громадянство іншої держави.

Запровадження обмежень політичних прав для громадян з множинним громадянством викликає запитання щодо дотримання конституційного принципу рівності, закріпленого в ч. 1 ст. 24 Конституції України. Ця норма забороняє обмеження прав громадян за ознаками чи статусом, тому такі обмеження можуть бути оскаржені в суді як неконституційні. Тим більше, що сам Законопроєкт №11469 прямо передбачає рівність усіх громадян незалежно від способу й моменту набуття громадянства (п. 6 ст. 2) [18].

Окрему загрозу становить можливість набуття у власність земель, зокрема сільськогосподарського призначення. Якщо особи з множинним громадянством отримають таке право, фактично буде обійдено чинну заборону для іноземців. Завдяки більшому фінансовому ресурсу вони зможуть масово скуповувати землю, що може призвести до зміни структури землеволодіння та створити виклики для державної політики і місцевих громад.

Також постає ризик для подальшої дії безвізового режиму з Європейським Союзом. У ситуації, коли частина українських громадян матиме паспорти третіх країн, ЄС може поставити під сумнів надійність ідентифікації та контроль за міграцією. Це створює загрозу перегляду умов безвізу й може негативно вплинути на євроінтеграційні перспективи України.

Попри наявні ризики, ідея легалізації множинного громадянства має й низку переваг. Однією з них є розширення правових гарантій для особи: володіння кількома громадянствами

забезпечує рівні права й обов'язки з громадянами держав, у яких особа проживає, без втрати культурних і особистих зв'язків із країною походження. Це створює можливості для проживання у кількох країнах, повернення до будь-якої з них та правову стабільність у разі міжнаціональних шлюбів, коли діти зберігають подвійне громадянство.

Країна, що приймає таких осіб, зазвичай легше їх інтегрує, ніж інших іноземців, тоді як держава походження зберігає з ними стійкий зв'язок — що особливо важливо для країн, що розвиваються. Крім того, громадяни з кількома громадянствами нерідко виступають носіями подвійної ідентичності й можуть слугувати каналами міждержавного діалогу, сприяючи розвитку міжнародного співробітництва [20, с. 402].

Тема множинного громадянства набула особливої актуальності для України після набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки євроінтеграційний курс вимагає адаптації національного законодавства до норм ЄС. Протягом останніх двох десятиліть у країнах Європи спостерігається зростання толерантності до множинного громадянства, що зумовлено глобалізацією, мобільністю населення та зростанням кількості мігрантів. Водночас питання залишається суперечливим, адже зачіпає не лише правові, а й соціально-політичні та економічні аспекти. Серед країн-членів ЄС відсутня єдина модель регулювання подвійного громадянства, що зумовлює потребу в аналізі їхнього національного досвіду.

Європейська конвенція про громадянство 1997 року визнає можливість подвійного або множинного громадянства — наприклад, для дітей, які мають кілька громадянств з народження, або для осіб, що набули інше громадянство через шлюб. Проте навіть з урахуванням положень Конвенції питання біпатризму в ЄС не врегульовано уніфіковано. Відмінності у законодавствах щодо набуття й втрати громадянства та активні міграційні процеси сприяють збереженню подвійного громадянства як поширеної практики в правовому полі ЄС [21, с. 122]. Це лише підкреслює важливість врахування індивідуального досвіду кожної окремої держави.

У Німеччині питання подвійного громадянства неодноразово викликало гострі політичні дискусії. Частина політиків вважає біпатризм фактором, що послаблює зв'язок особи з державою та лояльність до національного суверенітету, а також підриває інститут громадянства. Інші, навпаки, вбачають у ньому інструмент інтеграції мігрантів та стимул до натуралізації.

Нідерланди займають нейтральну позицію: хоча законодавство формально не дозволяє подвійне громадянство, держава фактично не протидіє таким випадкам. У результаті біпатризм існує поза прямим правовим регулюванням. Іспанія дотримується поміркованого підходу — подвійне громадянство дозволене лише для обмеженого переліку країн. Це закріплено в ст. 11 Конституції Іспанії від 7 грудня 1978 року, де також зазначено, що громадянина Іспанії за походженням не можна позбавити громадянства [22].

Права громадян Європейського Союзу викладено в Хартії про основоположні права ЄС і стосуються переважно політичної сфери, свободи пересування й міграції [23, с. 53]. Як зазначає В. І. Іванчо, громадянство ЄС є похідним від громадянства держави-члена, тому його набуття або втрата відбувається автоматично, без додаткових процедур [24, с. 16].

Згідно з усталеною практикою, саме національні органи держав-членів ЄС визначають, хто є їхнім громадянином. Інституції ЄС не мають повноважень втручатися в ці процеси, що підкреслює автономію кожної держави-члена у регулюванні питань громадянства [24, с. 17].

Громадянство Європейського Союзу має динамічний характер, оскільки його зміст еволюціонує разом із розвитком права ЄС. Це закріплено в ст. 22 Договору про заснування Європейської Спільноти, яка вказує на здатність громадянства ЄС адаптуватися до політико-правових змін у межах Союзу [25, с. 1145; 26].

У науковій літературі висловлюється думка, що громадянство ЄС є різновидом подвійного громадянства — поруч із національним статусом особа має й належність до міжнародної організації [24, с. 18]. Однак таке тлумачення є спірним. Відповідно до Європейської конвенції про громадянство [17],

множинне громадянство означає належність до громадянств щонайменше двох держав. Громадянство ЄС має іншу природу, адже постає не лише як форма міждержавного співробітництва, а як наднаціональний правовий інститут із власним розподілом компетенцій [27, с. 9].

Європейський суд з прав людини не підтримує прирівнювання громадянства ЄС до множинного. У справі *Micheletti* (№ С396/90) Суд визнав особу, яка мала громадянства держави-члена ЄС і третьої країни, саме громадянином ЄС у правовідносинах з іншою країною-членом [28, с. 37]. Це підтвердило, що громадянство ЄС є окремим правовим статусом, що забезпечує уніфікований набір прав у межах Союзу, за винятком спеціальних випадків [24, с. 54].

Такий підхід дозволяє тлумачити громадянство ЄС як дворівневу конструкцію: воно базується на національному громадянстві, але водночас гарантує наднаціональні права й свободи [29, с. 112]. Громадяни країн-членів користуються перевагами, недоступними для інших іноземців: правом на вільне пересування, вибір місця проживання, участь у місцевих виборах, а також на працевлаштування в будь-якій країні ЄС [24, с. 54].

Попри це, громадянство ЄС залишається складним інститутом у правовому сенсі. Його природа й наслідки викликають дискусії серед правників, а самі громадяни ЄС не завжди повною мірою усвідомлюють пов'язані з ним права. Це зумовлено специфікою реалізації таких прав, що не завжди є очевидною навіть для самих носіїв цього статусу [30, с. 95].

Поняття «громадяни третіх країн» було остаточно закріплено в праві ЄС 1 січня 2009 року — з набуттям чинності Лісабонським договором. Під цим терміном мають на увазі не лише громадян держав, які не входять до ЄС, а й осіб без громадянства, які прирівнюються до таких громадян [24, с. 55].

У межах аналізу статусу іноземців у праві ЄС ключовим критерієм виступає наявність або відсутність у особи громадянства будь-якої з країн-членів. Саме цей чинник визначає обсяг прав, гарантій і зобов'язань, що застосовуються до конкретної особи. У зв'язку з цим у науковій літературі пропонується поділ іноземців на «внутрішніх» та «зовнішніх» іноземців ЄС.

«Внутрішні іноземці ЄС» — це громадяни однієї держави-члена, які перебувають на території іншої країни ЄС. Попри формальний статус іноземця, вони користуються низкою прав, гарантованих правом Союзу. Натомість «зовнішні іноземці» — це особи, які не мають громадянства жодної з країн ЄС і вступають у правовідносини як громадяни третіх країн.

Таке розмежування дозволяє більш точно окреслити правовий статус іноземців у межах Європейського Союзу та дає змогу диференційовано підходити до питань їхніх прав, обов'язків і процедур інтеграції.

Подібне розмежування дозволяє більш точно визначити правовий статус іноземців та адекватно сформулювати умови їхньої інтеграції, адаптації чи обмежень у тій чи іншій сфері, відповідно до наявності або відсутності в них громадянства однієї з країн ЄС.

Висновки. Питання множинного громадянства є одним із найскладніших у системі конституційного права України. Принцип єдиного громадянства, закріплений у статті 4 Конституції України, досі формально зберігає силу, проте в умовах зростаючої міжнародної мобільності, активної міграції та зміни геополітичного контексту він усе частіше стикається з викликами практичного характеру. На сьогодні реальність, у якій багато громадян України мають одночасно паспорти інших держав, свідчить про необхідність переосмислення та оновлення підходів до правового регулювання цього інституту.

Законодавча ініціатива щодо легалізації множинного громадянства демонструє прагнення адаптувати правову систему до сучасних реалій. Водночас вона викликає низку критичних питань, зокрема щодо рівності громадян перед законом, розмежування прав і обов'язків, а також потенційних загроз національній безпеці. Визнання множинного громадянства без чіткого правового механізму

може призвести до посилення зовнішнього впливу на внутрішні процеси, виникнення подвійної лояльності та правових колізій.

Особливу небезпеку становить ситуація, коли особа, маючи громадянство іншої держави, користується всіма правами громадянина України, але не виконує відповідні обов'язки. Це створює асиметрію в статусі громадян і ставить під сумнів ефективність реалізації конституційного принципу рівності. До того ж, політичні права таких осіб, включаючи можливість обіймати посади в органах державної влади, можуть стати інструментом впливу іноземних держав на державну політику України.

Попри ризики, множинне громадянство має і позитивні сторони. Воно може сприяти збереженню зв'язків з українською діаспорою, залученню інвестицій, розвитку міжнародних контактів, а також забезпеченню прав і свобод осіб, які з об'єктивних причин проживають за межами України. Саме тому важливо не лише визнавати це явище, а й створити правову рамку, яка дозволить контролювати його вплив на державу й суспільство.

Міжнародний досвід, зокрема країн Європейського Союзу, демонструє, що множинне громадянство може існувати в межах правової системи без шкоди для національного суверенітету — за умови чіткого законодавчого регулювання. Тому Україні слід вивчати позитивні приклади, формуючи власну модель, яка поєднувала б демократичні цінності, правову визначеність і інтереси держави.

Отже, вирішення питання єдиного чи множинного громадянства потребує виваженого і поетапного підходу. Необхідно зберегти баланс між правами людини та публічними інтересами держави. Принцип єдиного громадянства має трансформуватися в сучасну правову конструкцію, яка відповідатиме вимогам часу, забезпечуючи як захист суверенітету, так і адаптацію до глобальних інтеграційних процесів.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://surl.li/qeovqs> (дата звернення 04.04.2025).
2. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text> (дата звернення 04.04.2025).
3. Дахова І.І. Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних країн. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2013. Вип. 26. С. 95–109.

4. Томкіна О. О. Конституційний принцип єдиного громадянства: праводоктринальна інтерпретація. *Нове українське право*. Вип. 4. С. 109-117.
5. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.П. Колісника, ю.г. барабаша. Право. Харків. 2008. 416 с.
6. Тисячний Д. В. формування та модернізація інституту громадянства в умовах глобалізації: конституційно-правове та порівняльне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.02; 081. Київ, 2020. 241 с.
7. Конституційне право України: підручник. 2-ге вид., перероб. та допов. Юрінком-Інтер. Київ. 2004. 510 с.
8. Поєдинок О. Р. Міжнародно- та національно-правові аспекти принципу єдиного громадянства. *Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Правознавство»*. 2018. Т. 23. Вип. 2 (33).
9. Софінська І. Д. філософсько-правова доктрина громадянства: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Львів. 2019. 519 с.
10. Софінська І. Д. Подвійне громадянство, принцип вірності і публічне врядування: мати не можна позбавити. *Часопис Київського університету права*. 2021. № 2. URL: <https://surl.li/hrtkdh> (дата звернення 07.04.2025).
11. Кінаш Н. Б. Реалізація загальноєвропейських принципів громадянства в Україні: конституційно-порівняльне дослідження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ. 2020. 281 с.
12. Конституція України. Науково-практичний коментар станом на 20 травня 2018 р. / за заг. ред. К.І. Чижмарь, о.В. Лавриновича. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 290 с.
13. Суботенко В. П. Науково-практичний коментар закону України «Про громадянство України» / за заг. ред. Л.М. горбунової. МП «Леся». Київ. 2008. 624 с.
14. Про скорочення безгромадянства: Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 30.08.1961 № 995_240. URL: <https://surl.li/rqifgr> (дата звернення 08.04.2025).
15. Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія / відп. ред. ю.С. Шемшученко. Київ: Юридична думка 2021. 516 с.
16. Шляхтун П. П., Колюх В. В. Множинне громадянство в Україні: чи відкриємо “скриньку пандори”? *Право України*. 2022. № 1. С. 190-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2022_1_10 (дата звернення 09.04.2025).
17. Про громадянство: Конвенція Ради Європи від 06.11.1997 № ETS N 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004#Text (дата звернення 09.04.2025).
18. Проект закону про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України від 07.08.2024 № 11469. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44687> (09.04.2025).
19. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства від 02.12.2021 № 4229-IX. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73326 (дата звернення 09.04.2025).
20. Піскун І. І. Множинне громадянство: позитивні та негативні наслідки. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. № 2. 2013 С. 401-404. URL: <https://surl.li/bghazc> (дата звернення 10.04.2025).
21. Скларова А. В. Розв'язання питання подвійного громадянства країнами-членами Європейського Союзу: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Цілі сталого розвитку в аспекті зміцнення національного та міжнародного правопорядку» / відп. ред. Бурдін В. М. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Харків. 2023. 492 с.
22. Конституція Іспанії від 06.12.1978 (із змін.). URL: <https://surl.li/tyvwgw> (дата звернення 10.04.2025).
23. Іванчо В. І. Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу. *Вісник Запорізького національного університету*. *Юридичні*

науки. 2014. № 4(2). С. 51-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_2_55 (дата звернення 10.04.2025).

24. Яковюк І.В. Громадянство ЄС: поняття та співвідношення з національним громадянством. *Проблеми законності*. 2010. № 107. С. 13-22.

25. Closa C. The concept of citizenship in the Treaty on European Union. *Common Market Law Review*. 1992. № 29. P. 1137-1169.

26. Про заснування Європейської Спільноти: Договір Європейського співтовариства від 25.03.1957 № 994_017. URL: <https://surl.li/wvmgzp> (дата звернення 10.04.2025).

27. Якименко Х. С. Європейський союз: правова природа об'єднання: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 2009. 20 с.

28. Янковський С. А. Проблеми і перспективи гармонізації законодавства держав-членів ЄС щодо інституту громадянства. *Юрист України*. 2011. № 4 (17). С. 36-41.

29. Подаєнко Ю. Л. Європейське громадянство: від національного до космополітичного. *Політологія*. 2010. Т. 122. № 109. С. 110-114.

30. Muller J.-W. *Constitutional patriotism*. Princeton. Princeton University Press. 2007. 197 p.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <http://surl.li/qeovqs> (data zvernennia 04.04.2025).

2. Pro hromadianstvo Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18.01.2001 № 2235-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text> (data zvernennia 04.04.2025).

3. Dakhova I.I. Pryntsyp yedynoho hromadianstva v zakonodavstvi ta praktytsi Ukrainy ta zarubizhnykh krain. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2013. Vyp. 26. S. 95–109.

4. Tomkina O. O. Konstytutsiinyi pryntsyp yedynoho hromadianstva: pravodoktrynalna interpretatsiia. *Nove ukrainske pravo*. Vyp. 4. S. 109-117.

5. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk dlia studentiv vyshchyykh navchalnykh zakladiv / za red. V.P. Kolisnyka, yu.h. barabasha. Pravo. Kharkiv. 2008. 416 s.

6. Tysiachnyi D. V. formuvannia ta modernizatsiia instytutu hromadianstva v umovakh hlobalizatsii: konstytutsiino-pravove ta porivnialne doslidzhennia: dys. ... kand. yuryd. nauk (doktora filosofii): 12.00.02; 081. Kyiv, 2020. 241 s.

7. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk. 2-he vyd., pererob. ta dopov. Yurinkom-Inter. Kyiv. 2004. 510 s.

8. Poiedynok O. R. Mizhnarodno- ta natsionalno-pravovi aspekty pryntsypu yedynoho hromadianstva. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriia "Pravoznavstvo"*. 2018. T. 23. Vyp. 2 (33).

9. Sofinska I. D. filosofsko-pravova doktryna hromadianstva: dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.12. Lviv. 2019. 519 s.

10. Sofinska I. D. Podviine hromadianstvo, pryntsyp virnosti i publichne vriaduvannia: maty ne mozha pozbavyty. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2021. № 2. URL: <https://surl.li/hrtkdh> (data zvernennia 07.04.2025).

11. Kinash N. B. Realizatsiia zahalnoievropeiskykh pryntsypiv hromadianstva v Ukraini: konstytutsiino-porivnialne doslidzhennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv. 2020. 281 s.

12. Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar stanom na 20 travnia 2018 r. / za zah. red. K.I. Chyzhmar, o.V. Lavrynovycha. Kyiv: Vydavnychiy dim "Profesional", 2018. 290 s.

13. Subotenko V. P. Naukovo-praktychnyi komentar zakonu Ukrainy "Pro hromadianstvo Ukrainy" / za zah. red. L.M. horbunovoi. MP "Lesia". Kyiv. 2008. 624 s.

14. Pro skorochennia bezghromadianstva: Konvetsiia Orhanizatsiui Ob'iednanykh Natsii vid 30.08.1961 № 995_240. URL: <https://surl.li/rqifgr> (data zvernennia 08.04.2025).

15. Suchasnyi unitaryzm: doktryna i praktyka: monohrafiia / vidp. red. yu.S. Shemshuchenko. Kyiv: Yurydychna dumka2021. 516 s.
16. Shliakhtun P. P., Koliukh V. V. Mnozhynne hromadianstvo v Ukraini: chy vidkryiemo “skrynku pandory”? Pravo Ukrainy. 2022. № 1. S. 190-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2022_1_10 (data zvernennia 09.04.2025).
17. Pro hromadianstvo: Konventsiiia Rady Yevropy vid 06.11.1997 № ETS N 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_004#Text (data zvernennia 09.04.2025).
18. Proekt zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh Zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia realizatsii prava na nabuttia ta zberezhennia hromadianstva Ukrainy vid 07.08.2024 № 11469. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44687> (09.04.2025).
19. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia, Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za porushennia zakonodavstva u sferi hromadianstva vid 02.12.2021 № 4229-IX. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73326 (data zvernennia 09.04.2025).
20. Piskun I. I. Mnozhynne hromadianstvo: pozytyvni ta nehatyvni naslidky. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 2. 2013 S. 401-404. URL: <https://surl.li/bghazc> (data zvernennia 10.04.2025).
21. Skliarova A. V. Rozv’iazannia pytannia podviinoho hromadianstva krainamy-chlenamy Yevropeiskoho Soiuzu: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Tsili staloho rozvytku v aspekti zmitsnennia natsionalnoho ta mizhnarodnoho pravoporiadku” / vidp. red. Burdin V. M. KhNU imeni V. N. Karazina. Kharkiv. 2023. 492 s.
22. Konstytutsiia Ispanii vid 06.12.1978 (iz zmin.). URL: <https://surl.li/tyvwgw> (data zvernennia 10.04.2025).
23. Ivancho V. I. Vplyv hromadianstva Yevropeiskoho Soiuzu na konstytutsiino-pravovyi status inozemtsiv u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*. 2014. № 4(2). S. 51-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_2_55 (data zvernennia 10.04.2025).
24. Yakoviuk I.V. Hromadianstvo YeS: poniattia ta spivvidnoshennia z natsionalnym hromadianstvom. *Problemy zakonnosti*. 2010. № 107. S. 13-22.
25. Closa S. The concept of citizenship in the Treaty on European Union. *Common Market Law Review*. 1992. № 29. R. 1137-1169.
26. Pro zasnuvannia Yevropeiskoi Spilnoty: Dohovir Yevropeiskoho spivtovarystva vid 25.03.1957 № 994_017. URL: <https://surl.li/wvmgzp> (data zvernennia 10.04.2025).
27. Yakymenko Kh. S. Yevropeyskyi soiuz: pravova pryroda ob’iednannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv. 2009. 20 s.
28. Yankovskyi S. A. Problemy i perspektyvy harmonizatsii zakonodavstva derzhav-chleniv YeS shchodo instytutu hromadianstva. *Yuryst Ukrainy*. 2011. № 4 (17). S. 36-41.
29. Podaienko Yu. L. Yevropeiske hromadianstvo: vid natsionalnoho do kosmopolitychnoho. *Politolohiia*. 2010. T. 122. № 109. S. 110-114.
30. Muller J.-W. *Constitutional patriotism*. Princeton. Princeton University Press. 2007. 197 p.